

MAMLAKATIMIZDA XOTIN-QIZLAR MEHNAT HUQUQINI KAFOLATLASH VA ULARGA QULAY MEHNAT SHAROITINI YARATISH BO'YICHA CHORA TADBIRLAR.

Tursunboyeva Xurshida Abdusamad qizi
Isaqulova Gulbahor Xoljigit qizi

Guliston davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14383682>

Annotatsiya: Mamlakatimizda xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bugun har qaysi sohaga e'tibor qaratmang u yerda teng nufuzga ega holda mehnat qilayotgan ayollarni ko'ramiz. Mazkur maqolada mamlakatimizda xotin-qizlarning mehnat huquqini kafolatlash va ayollarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora tadbirlar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: gender tengligi, mehnat huquqi, Ayollar daftari, Maqsadli ko'rsatkichlar, Gender strategiyasi, mehnat muhofazasi, mehnat kodeksi, "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonun.

Mamlakatimizda xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga so'zsiz rioya etilishini ta'minlash, mehnat huquqini kafolatlash va ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasida keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasining vazifalari qayta ko'rib chiqildi, tuman (shahar) xotin-qizlar qo'mitalari tuzilmasida xotin-qizlar bilan ishlash va oilalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash bo'yicha mutaxassis lavozimi joriy etildi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida "Oila" ilmiy-amaliy tadqiqot markazi va uning hududiy bo'linmalari, Xotin-qizlarni va oilani qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi tashkil etildi, shuningdek, "Mo'tabar ayol" ko'krak nishoni ta'sis etildi, Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti laureatlarini qo'llab-quvvatlashning yangi tizimi yaratildi.

Xotin-qizlarning mehnat huquqlarini himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish, ularning tadbirkorlik tashabbuslarini yanada qo'llab-quvvatlash, mehnat faoliyatini rag'batlantirish va odil sudlovga erishish darajasini oshirish maqsadida ayollar mehnatini muayyan soha yoki kasblarda qo'llash bo'yicha taqiqlar bekor qilinadi, tavsiyaviy xarakterdagi ayollar sog'lig'iga salbiy ta'sir etishi mumkin bo'lgan soha yoki kasblar ro'yxati tasdiqlanadi. [1]

ASOSIY QISM VA NATIJALAR.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yilning 5 martdagi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini

ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori xotin-qizlarning huquq-manfaatlarini ta'minlash borasidagi ishlarni yangi bosqichga ko'tarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Qolaversa, mazkur Qaror **“Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili”** Davlat dasturining 9-bandi ijrosini ta'minlashga qaratilgani bilan ham alohida ahamiyatga ega. Unda xotin-qizlarning jamiyat va davlat boshqaruvidagi mavqeini yanada oshirishga qaratilgan yaxlit tizimni yaratish bilan bog'liq chora-tadbirlar nazarda tutilgan. Mazkur qarorga muvofiq, **Respublika xotin-qizlar jamoatchilik kengashi tashkil etilishi** belgilangandi. Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularni qo'llab-quvvatlashga doir islohotlarning mazmun-mohiyati va ahamiyatini aholi o'rtasida keng targ'ib qilish, xotin-qizlarning ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishlari, munosib ish topishlariga har tomonlama ko'maklashish, tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, iqtidorli yosh xotin-qizlarni aniqlash va ularning qobiliyatlarini to'g'ri yo'naltirish, hududlarda, ayniqsa, qishloqlarda xotin-qizlarga ko'rsatiladigan tibbiy-ijtimoiy xizmatlar sifatini, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini ta'minlash borasidagi ishlar samaradorligini oshirish, turar joyga muhtoj xotin-qizlarni uy-joy bilan ta'minlash, turmush va mehnat sharoitlarini yaxshilash, daromadlarini ko'paytirish borasida tizimli chora-tadbirlarni belgilash **uning asosiy vazifalari etib belgilandi.** [2]

Bugungi kunda xotin-qizlar turli sohalarda o'z salohiyatlarini ro'yobga chiqarishlari mumkin. Davlat boshqaruvida ayollar vakillarini ko'paytirish uchun siyosat, iqtisodiyot va jamiyat hayotida yetakchi lavozimlarni egallashga qodir 15 ming nafardan ortiq xotin-qizlardan kadrlar zaxirasi shakllantirildi. Lider ayollar tayyorlash borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston tarixida ilk marotaba parlamentda xotin-qizlar soni BMT tomonidan belgilangan tavsiyalarga mos darajaga yetib, parlamentdagi xotin-qizlar soni qariyb 32 foizga yetdi va dunyodagi 190 ta parlament orasida 37-o'ringa ko'tarildi.

Boshqaruv lavozimidagi xotin-qizlar ulushi 27 foizga, partiyalarda 44 foizga, oliy ta'limda 40 foizga, tadbirkorlikda 35 foizga yetdi.

Xotin-qizlarni ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash, ular bilan manzilli ishlash maqsadida “Ayollar daftari” tizimi joriy etilib, Davlat budjetidan har yili 300 mlrd so'm mablag' ajratib borish yo'lga qo'yildi.

Ota-onasi yoki ularning biridan ayrilgan muhtoj qizlar, boquvchisi yo'q yolg'iz ayollarning o'qish to'lovlarini qoplab berish tizimi joriy etilib, oliy o'quv

yurtlariga qabul qilishda ehtiyojmand oilalar qizlari uchun grantlar soni ikki baravarga ortdi.

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish maqsadida 224 mingdan ortiq xotin-qizga jami 6,9 trln so'm miqdorida imtiyozli kredit ajratildi.

Sohada olib borilayotgan islohotlar xalqaro reytinglardagi mamlakatimiz o'rniga ijobiy ta'sir ko'rsatib, Jahon bankining Ayollar, biznes va qonun indeksida O'zbekiston 2020-yilda xotin-qizlar huquqlari va gender tenglik bo'yicha ahamiyatga molik islohotlarni amalga oshirgan 27 ta davlat qatoriga kiritildi va 5 pog'onaga yuqorilab, 190 ta davlat orasida 134-o'rinni egalladi.

O'zbekiston BMT Nizomining maqsad va prinsiplariga hamda xalqaro huquqning boshqa umume'tirof etilgan normalariga sodiq ekanliklarini doimo ko'rsatib kelgan.

BMT Bosh Assambleyasining 2015-yilning sentyabrida Barqaror rivojlanish bo'yicha o'tkazilgan sammitida 70-son rezolyutsiyasi qabul qilinib, mamlakatimiz uchun dolzarb hisoblangan 16 ta milliy maqsadga erishish bo'yicha 125 ta maqsadli vazifa hamda 206 ta indikator ishlab chiqilgan.

Xususan, barqaror rivojlanish sohasidagi 5-maqsad — Gender tenglikni ta'minlash va barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish mamlakatimizda xotin-qizlar va erkaklarning teng huquq hamda imkoniyatlarini ta'minlashga qaratilgan islohotlar bilan hamohangdir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Qonunining 9-moddasi hamda "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Reglamenti to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 15-moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati qaror qiladi:

2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi (bundan buyon matnda Gender strategiyasi deb yuritiladi)

2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini 2021-2022-yillarda amalga oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi (bundan buyon matnda Kompleks chora-tadbirlar dasturi deb yuritiladi)

2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasining maqsadli ko'rsatkichlari (bundan buyon matnda Maqsadli ko'rsatkichlar deb yuritiladi) tasdiqlandi.

Gender strategiyasini 2023 — 2030-yillarda bosqichma-bosqich amalga oshirish uchun har yilda alohida-alohida kompleks chora-tadbirlar dasturlari tasdiqlanadi.

O'zbekiston Respublikasining "Mehnatni muhofaza qilish qilish to'g'risida"gi qonuniga muvofiq, ish beruvchilar bilan mehnat munosabatlarida bo'lgan xodimlar uchun xavfsiz va sog'lom mehnat sharoitlarni ta'minlash bo'yicha ish beruvchilarga bir qancha vazifalar yuklatilgan. Bu esa korxonada mehnatni muhofaza qilishni boshqarishning zamonaviy usullarini ishlab chiqish va qo'llashni taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasida oxirgi yillarda mehnat jarayonida insonning xavfsizligi, hayoti va sog'lig'i, ish qobiliyati saqlanishini ta'minlash borasida keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, mehnatni muhofaza qilish sohasidagi asosiy to'rtta vakolatlarni amalga oshirish, mehnatni muhofaza qilish sohasidagi xizmatlar bozorining professional ishtirokchilariga o'tkazib berilishi, mehnatni muhofaza qilish bo'yicha davlat va jamoat nazorati kuchaytirishi borasidagi barcha amalga oshirilayotgan tadbirlar eng avvalo korxonada va tashkilotlarda, ish o'rinlarida mehnat sharoitlarini yaxshilashga, ishlab chiqarishdagi jarohatlanishni oldini olishga qaratilgan. [3]

18 yoshdan kichik bo'lgan qizlar uchun og'ir yuklarni qo'lda ko'tarish va tashishda yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan yuklamalarning ruxsat etilgan me'yorlari

1. 18 yoshdan kichik bo'lgan qizlarni yuklarni ko'tarishi va tashishi quyida keltirilgan me'yorlardan oshib ketmasa va ular doimiy bajaradigan ishi bilan bog'liq bo'lsa va ish vaqtining uchdan bir qismidan iborat bo'lganda ruxsat etiladi.
2. 18 yoshdan kichik bo'lgan qizlarni faqat 4,1 kg dan og'ir bo'lgan yuklarni ko'taradigan ishlarga jalb etishga ruxsat etilmaydi
3. 18 yoshdan kichik bo'lgan qizlar uchun yuklarni qo'lda ko'tarish va tashish massasi 7 kg dan oshmasligi kerak (1 jadval).
4. 18 yoshdan kichik bo'lgan qizlarga yuklarni bir g'ildirakli zambilg'altakda va ikki g'ildirakli aravachada tashishga ruxsat etilmaydi.
5. Og'ir yuklarni uch va to'rt g'ildirakli aravachalarda tashishda yukning chegaraviy vazn 52 kg oshmasligi kerak, bunda tekis yuzada tashishga chegaraviy ko'tarish ko'rsatkichi 0,01 bo'lgan holda ruxsat etiladi.
6. Og'ir yuklar vagonetkalarda tashilganda yukning chegaraviy vazni 224 kg dan oshmasligi kerak, bunda ko'tarish ko'rsatkichi 0.01 dan oshmagan holda faqat relslarda harakatlanishga ruxsat etiladi.

7. 14-15 yoshdagi qizlar uchun yuklarni qo'lda ko'tarish va tashish alohida holatlarda ruxsat beriladi, bunda 3 bandda qayd qilingan hamma me'yoriy yuklamalar 2 baravar kamaytiriladi.

8. 14-15 yoshdagi qizlar uchun yuklarni aravachalarda, zambillarda va vagonetkalarda tashishga ruxsat berilmaydi.

Homiladorligi yoki bolasi borligi sababli ayollarni ishga qabul qilishni rad etish va ularning ish haqini kamaytirish taqiqlanadi. Homilador ayolni yoki uch yoshga to'lmagan bolasi bor ayolni ishga qabul qilish rad etilgan taqdirda ish beruvchi rad etishning sabablarini ularga yozma ravishda ma'lum qilishi shart. Mazkur shaxslarni ishga qabul qilishni rad etganlik ustidan sudga shikoyat qilinishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-martdagi PQ-4235-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yilning 5 martdagi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori
3. O'zbekiston Respublikasining "Mehnatni muhofaza qilish qilish to'g'risida"gi qonuni.

